

Russische Ausgabe von Rutishausers Standardwerk zum Computerbau gefunden

Zu Beginn der 1950er Jahre gab es im Wesentlichen zwei Grundlagenwerke zum Rechnerbau:

- Engineering Research Associates, Inc.: High-speed computing devices, Tomash publishers, Los Angeles, San Francisco 1950, XLII, 451 Seiten (Nachdruck von 1950) und
- Rutishauser, Heinz; Speiser, Ambros Paul; Stiefel, Eduard: Programmgesteuerte digitale Rechen-
geräte (elektronische Rechenmaschinen), Birkhäuser Verlag, Basel 1951, 102 Seiten (vgl. Abb. 1).

Abb. 1: Titelseite des Grundlagenwerks zum Rechnerbau (Quelle: ETH-Bibliothek, Zürich)

Die Schrift des Trios aus Zürich erschien ab 1950 zunächst in vier Folgen in einer Zeitschrift:

- Rutishauser, Heinz; Speiser, Ambros Paul; Stiefel, Eduard: Programmgesteuerte digitale Rechen-
geräte (elektronische Rechenmaschinen), Zusammenfassender Bericht, in: Zeitschrift für ange-
wandte Mathematik und Physik, Band 1, 1950, Seiten 277–297 (Teil 1)
- Rutishauser, Heinz; Speiser, Ambros Paul; Stiefel, Eduard: Programmgesteuerte digitale Rechen-
geräte (elektronische Rechenmaschinen), Zusammenfassender Bericht, in: Zeitschrift für ange-
wandte Mathematik und Physik, Band 1, 1950, Seiten 339–362 (Teil 2)
- Rutishauser, Heinz; Speiser, Ambros Paul; Stiefel, Eduard: Programmgesteuerte digitale Rechen-
geräte (elektronische Rechenmaschinen), Zusammenfassender Bericht, in: Zeitschrift für ange-
wandte Mathematik und Physik, Band 2, 1951, Seiten 1–25 (Teil 3)
- Rutishauser, Heinz; Speiser, Ambros Paul; Stiefel, Eduard: Programmgesteuerte digitale Rechen-
geräte (elektronische Rechenmaschinen), Zusammenfassender Bericht, in: Zeitschrift für ange-
wandte Mathematik und Physik, Band 2, 1951, Seiten 63–92 (Teil 4).

Seit einiger Zeit gab es Hinweise auf eine russische Übersetzung dieses Berichts, leider jedoch ohne nähere Quellenangaben. An der ETH Zürich wusste niemand Bescheid. Dank eines Hinweises von Ralf Bülow gelang es, der Übersetzung auf die Spur zu kommen.

Slava Gerovitch vom Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, erwähnt in seinem Aufsatz „Mathematical Machines’ of the Cold War: Soviet Computing, American Cybernetics and Ideological Disputes in the Early 1950s (Social Studies of Science 31/2 (April 2001), Seiten 253–287)“ eine solche Übertragung:

„In 1952, the specialized journal *Problems of Rocket Technology (Voprosy raketnoi tekhniki)* published the Russian translation of a detailed Western review of recent advances in electronic digital computing; this publication served as a basic text in the first course on computer programming at Moscow State University“. In der Anmerkung heisst es: „See Kh. Rutiskhauzer et al., ‘Elektronnye tsifrovye schetnye mashiny s programmnyim upravleniem’, *Voprosy raketnoi tekhniki*, vyp. 2–5 (1952). This publication was a translation of Heinz von Rutishauser, Ambros Speiser and Eduard Stiefel, *Programmgesteuerte digitale Rechengerate (elektronische Rechenmaschinen)* (Basel: Birkhäuser, 1951).“

Auf Anfrage teilte mir Gerovitch, ein US-amerikanischer Wissenschaftshistoriker mit russischen Wurzeln, am 17. Oktober 2020 die genauen bibliografischen Angaben mit:

Рутисхаузер Г., Шпайзер А., Штифель Э., Электронные цифровые счетные машины с программным управлением, сб: "Вопросы ракетной техники" (сокращенные переводы иностранной периодической литературы), М., вып. 2, 1952, 134-163; вып. 3, 132-151; вып. 4, 140-151; вып. 5, 161-174.

Gerovitch zufolge existierte die Zeitschrift wahrscheinlich bis in die frühen 1970er Jahre. Der Verleger hiess Издательство иностранной литературы.

Dem Bibliothekskatalog Worldcat zufolge ist diese Zeitschrift nur in sehr wenigen Bibliotheken vorhanden (UK, USA, Kanada).

Heinz Rutishauser, ein vergessener Pionier

Auszug aus Herbert Bruderer, Meilensteine der Rechentechnik, De Gruyter Oldenbourg, München/Boston 2020:

Der früh verstorbene Heinz Rutishauser (1918–1970) von der ETH Zürich gilt als der bedeutendste Schweizer Pionier aus der Frühzeit der Informatik (siehe Kasten). In die Geschichte eingegangen ist er als Begründer der „automatischen Programmierung“ und als einer der massgeblichen Väter der Programmiersprache Algol.

Ausbildung

Über Heinz Rutishausers Leben ist bislang wenig bekannt. Die folgenden Angaben sind einem Schulratsprotokoll aus dem Hochschularchiv der ETH Zürich (Sitzung Nr. 7 vom 20. Dezember 1954, Seite 481) entnommen: Der Thurgauer studierte von 1936 bis 1942 an der ETH Mathematik und erwarb 1942 mit Auszeichnung das Diplom als Fachlehrer der Mathematik ETH. Von 1942 bis 1945 war er Assistent für höhere Mathematik bei Walter Saxer. Er unterrichtete Mathematik am Landeserziehungsheim Glarisegg TG (1945/46) und an der Kantonsschule Trogen AR (1946/47). 1947/48 bearbeitete er sein Promotionsthema.

Aufenthalt in den USA (1949)

Ab 1948 war Rutishauser Assistent am Institut für angewandte Mathematik der ETH Zürich (ab 1953 Assistent der Kategorie A). 1949 machte er einen Studienaufenthalt an Rechenzentren der USA. 1950 folgte seine Doktorarbeit „Über Folgen und Scharen von analytischen Funktionen meh-

rerer Variablen sowie von analytischen Abbildungen“. 1951 fand die Habilitation als Privatdozent an der ETH statt: „Automatische Rechenplanfertigung“. 1952 hielt er seine Antrittsvorlesung. 1955 wurde er zum ausserordentlichen Professor für angewandte Mathematik an der ETH gewählt.

Einführung in die Programmierung (1954)

Den Schulratsprotokollen zufolge hielt er an der Abteilung für Mathematik und Physik der ETH im Sommersemester 1954 eine zweistündige Lehrveranstaltung „Einführung in die Praxis des programmgesteuerten Rechnens“, im Wintersemester 1955/56 eine zweistündige Lehrveranstaltung „Programmgesteuertes Rechnen I (Anleitung zur Benützung einer elektronischen Rechenmaschine)“. Das waren vermutlich die ersten Programmierkurse in der Schweiz. 1960 beantragte er einen kurzen unbezahlten Urlaub zur „Fertigstellung eines Buches über automatisches Programmieren mit besonderer Berücksichtigung der automatischen Formelsprache Algol“. (Schulratsprotokoll, Sitzung Nr. 3 vom 07. Mai 1960, Seite 269).

Stimmen zu Heinz Rutishauser (Schweiz)

Friedrich Bauer (München) hielt Heinz Rutishauser von der ETH Zürich für den Vater des Compilers: „In 1951, Rutishauser wrote the famous paper „Automatische Rechenplanfertigung“, marking the start of compiler construction and of programming languages.“ (siehe Friedrich Bauer: Between Zuse and Rutishauser – The early development of digital computing in Central Europe, in: Nicholas Constantine Metropolis; Jack Howlett; Gian-Carlo Rota (Hg.): A history of computing in the twentieth century, Academic press, New York, London usw. 1980, Seite 506).

1951 hat Rutishauser die berühmte Abhandlung „Automatische Rechenplanfertigung“ geschrieben und damit den Beginn des Compilerbaus und die Schaffung von Programmiersprachen eingeleitet.

„Der Schweizer Mathematiker Heinz Rutishauser zeigte 1951, durch Zuses Idee eines Planfertigungsgeräts herausgefordert, wie zum Erstellen eines Programms für eine Formel ein Programm des Universalrechners selbst benutzt werden kann („programmierendes Programm,“ Andrej Erschow).“ (siehe Friedrich Bauer: Informatik. Führer durch die Ausstellung, Deutsches Museum, München 2004, Seite 175).

Für Heinz Zemanek (Wien) war Rutishauser ein Schrittmacher der Programmiersprachen: „Seine Habilitationsschrift [Automatische Rechenplanfertigung bei programmgesteuerten Rechenmaschinen] ist der Beginn der systematischen Programmiersprachen und der Ausgangspunkt der Sprache Algol“.

Herman Goldstine (Princeton) meint: „Around the same period the late Heinz Rutishauser of the ETH in Zurich was thinking quite systematically about automatic programming and about ways to express mathematical concepts in a reasonable way on a computer. He also conceived of a practical procedure for translating such expressions into machine language. Thus he probably invented the first compiler, and his is also the first problem-oriented language. [...]. Rutishauser’s ideas apparently were ahead of their time, and neither his nor Böhm’s work evoked much response until a few years later when they were taken up by the Munich group under Bauer and Samelson.“ (siehe Herman Heine Goldstine: The computer from Pascal to von Neumann, Princeton university press, Princeton, New Jersey 1993, Seiten 337–338).

Um die gleiche Zeit stellte der mittlerweile verstorbene Heinz Rutishauser von der ETH Zürich grundsätzliche Überlegungen über die automatische Programmierung an. Er suchte Verfahren, um mathematische Konzepte auf sinnvolle Art auf einem Rechner darzustellen. Rutishauser erdachte auch eine praktische Vorgehensweise für die Übersetzung solcher Ausdrücke in die Maschinsprache. So erfand er vermutlich den ersten Übersetzer (Compiler). Zudem ist er Schöpfer der ersten problembezogenen Programmiersprache. Rutishausers Gedanken waren offensichtlich der Zeit

voraus. Weder seine noch Böhms Arbeit fand Widerhall. Erst einige Jahre später wurden die Ideen von der Münchener Gruppe unter Bauer und Samelson aufgegriffen.

Meilensteine der Rechentechnik, De Gruyter, 3. Auflage 2020

Abb. 2: Meilensteine der Rechentechnik. Titelbilder der Bände 1 und 2 (© De Gruyter Oldenbourg, Berlin/Boston 2020)

Milestones in Analog and Digital Computing, Springer Nature, 3. Auflage 2020

Abb. 3: Milestones in Analog and Digital Computing. Titelbilder der Bände 1 und 2 (© Springer Nature 2020)

Danksagung

Ohne die Unterstützung von Ralf Bülow und Slava Gerovitch wäre die russische Übersetzung nicht zum Vorschein gekommen.

Quellen

- Bruderer, Herbert: Meilensteine der Rechentechnik, De Gruyter Oldenbourg, Berlin/Boston, 3. Auflage 2020, Band 1, 970 Seiten, 577 Abbildungen, 114 Tabellen, <https://doi.org/10.1515/9783110669664>

- Bruderer, Herbert: Meilensteine der Rechentechnik, De Gruyter Oldenbourg, Berlin/Boston, 3. Auflage 2020, Band 2, 1055 Seiten, 138 Abbildungen, 37 Tabellen, <https://doi.org/10.1515/9783110669671>
- Bruderer, Herbert: Milestones in Analog and Digital Computing, Springer Nature Switzerland AG, Cham, 3rd edition 2020, 2 volumes, 2113 pages, 715 illustrations, 151 tables, translated from the German by John McMinn, <https://doi.org/10.1007/978-3-030-40974-6>
- Gerovitch, Slava: 'Mathematical Machines' of the Cold War: Soviet Computing, American Cybernetics and Ideological Disputes in the Early 1950s, in: Social Studies of Science 31/2 (April 2001), pages 253-287.

© Bruderer Informatik, CH-9401 Rorschach, Schweiz

Herbert Bruderer
Seehaldenstraße 26
Postfach 47
CH-9401 Rorschach
Schweiz,
+41 71 855 77 11
herbert.bruderer@bluewin.ch
bruderer@retired.ethz.ch

Juli 2024